

Metafora Pada Lirik Lagu Closer Karya Inue Joe

BAGUS KRISDAYANTO (312201700705@mhs.dinus.ac.id)

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Dian Nuswantoro

Abstrak : Methaphor on Closer song lyric by Inue Joe. Journal. Departement of Japanese Studies Faculty of Humanities. Dian Nuswantoro University. The research are the meaning of metaphor on Closer song lyric by Inue Joe and how the feel that was felt by poet towards the song that was created in the album.

Keyword : Metaphor, Song lyric, Meaning

Karya sastra merupakan hasil cipta manusia selain memberikan hiburan juga saran dengan nilai, baik nilai keindahan maupun nilai-nilai ajaran hidup. Orang dapat mengetahui nilai-nilai hidup, susunan adat istiadat, suatu keyakinan, dan pandangan hidup orang lain atau masyarakat melalui karya sastra. Sastra dengan segala ekspresinya merupakan pencerminan dari kehidupan manusia. Hal ini dapat dikatakan bahwa tanpa kehadiran manusia, sastra mungkin tidak ada. Memang sastra tidak terlepas dari manusia, baik manusia sebagai sastrawan maupun sebagai penikmat sastra. Mencermati hal tersebut, jelaslah manusia berperan sebagai pendukung yang sangat menentukan dalam kehidupan sastra. Sastra terbagi atas 3 jenis yaitu prosa, puisi, dan drama. Lirik lagu termasuk jenis puisi.

Lirik Lagu merupakan ekspresi seseorang tentang suatu hal yang sudah dilihat, didengar maupun dialaminya. Lagu yang terbentuk dari hubungan antara unsur musik dengan unsur syair atau lirik lagu merupakan salah satu bentuk komunikasi massa. Pada kondisi ini, lagu sekaligus merupakan media penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dalam jumlah yang besar melalui media massa. Pesan dapat memiliki berbagai macam bentuk, baik lisan maupun tulisan. Lirik lagu memiliki bentuk pesan berupa tulisan kata-kata dan kalimat yang dapat digunakan untuk menciptakan suasana dan gambaran imajinasi tertentu kepada pendengarnya sehingga dapat pula menciptakan makna-makna yang beragam. Genre sastra atau jenis sastra dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu sastra imajinatif dan nonimajinatif. Dalam praktiknya sastra nonimajinatif terdiri atas karya-karya yang berbentuk esei, kritik, biografi, otobiografi, dan sejarah. Yang termasuk sastra imajinatif ialah karya prosa fiksi (cerpen, novelet, novel atau roman), puisi (puisi epik, puisi lirik, dan puisi

dramatik), dan drama (drama komedi, drama tragedi, melodrama, dan drama tragikomedi), (Najid dalam Ardiani M, 2009:1).

Lirik lagu termasuk dalam genre sastra karena lirik adalah karya sastra (puisi) yang berisi curahan perasaan pribadi, susunan kata sebuah nyanyian (KBBI dalam Ardiani M, 2009:1). Jadi lirik sama dengan puisi tetapi disajikan dengan bentuk nyanyian yang termasuk dalam genre sastra imajinatif. Dalam tulisan karya sastra ini akan membahas tentang penggunaan unsur metafora dalam sebuah lagu yang berjudul "ORANGE". Lagu ini merupakan karya sastra yang diciptakan oleh Michiru yang dirilis pada 8 Januari 2015 yang merupakan Ost dari anime "Shigatsu Wa Kimi No Uso" dan di populerkan oleh "7!!".

1. Teori Metafora

A. Teori Perbandingan (Comparison Theory)

Teori perbandingan, yang identik dengan definisi etimologis di atas, digagas oleh Aristoteles pada abad keempat masehi. Menurut Aristoteles, metafora merupakan sarana berpikir yang sangat efektif untuk memahami suatu konsep abstrak, yang dilakukan dengan cara memperluas makna konsep tersebut dengan cara membandingkannya dengan suatu konsep lain yang sudah dipahami. Melalui perbandingan itu terjadi pemindahan makna dari konsep yang sudah dipahami kepada konsep abstrak. Batasan ini biasanya diungkapkan dengan rumus "A adalah B dalam konteks X, Y, Z ...". Sebagai contoh, dalam metafora "Guru adalah matahari bangsa", fungsi 'matahari' sebagai pemberi 'terang' dan 'kehangatan' dipindahkan kepada 'guru'. Pemindahan ini membuat "guru" menjadi "pemberi terang dan kehangatan" kepada bangsa. Oleh Aristoteles, ungkapan-ungkapan linguistik yang dihasilkan dari metafora sebagai sarana berpikir itu disebut sebagai stilistika.

Menurut Ortony (1993: 3), bagi Aristoteles, fungsi utama metafora adalah sebagai stilistika atau ornamen retorik, khususnya majas. Danesi (2004: 118) menambahkan bahwa majas tersebut digunakan untuk memperindah ungkapan-ungkapan dalam puisi. Dengan kata lain, Aristoteles lebih mementingkan metafora sebagai ekspresi linguistik, bukan sebagai konsep berpikir yang menghasilkan ekspresi tersebut. Sejak dicanangkan oleh Aristoteles, metafora menjadi salah satu bidang kajian utama bidang filsafat, linguistik dan kritik sastra di Barat. Namun, menurut Punther (2007: 10-12), penekanan pada fungsi metafora sebagai ornamen retorik mengakibatkan kajian-kajian itu hanya terfokus pada upaya-upaya untuk membedakan bahasa harfiah dan bahasa figuratif. Akibatnya, selama hampir 16 abad metafora tidak dianggap sebagai bagian integral diskursus filsafat dan bahasa sehari-hari, dan pengertian metafora sebagai perbandingan antara sebuah konsep yang asing (topik) dengan suatu konsep lain yang sudah dipahami (citra) yang menghasilkan kemiripan (titik kesamaan) diantara keduanya, yang kemudian dipindahkan kepada topik sehingga pemahaman terhadapnya meningkat juga tidak mengalami perubahan secara substantif.

Teori perbandingan ini didukung oleh Larson (1998: 271-271) yang menekankan bahwa, seperti simile, metafora merupakan ungkapan figuratif yang didasarkan pada perbandingan. Dia menjelaskan bahwa metafora dan simile merupakan bentuk-bentuk gramatikal yang mewakili dua proposisi dalam struktur semantik. Sebuah proposisi terdiri sebuah topik dan penjelasan mengenai topik itu. Dalam ungkapan “Guru adalah matahari bangsa”, “guru” merupakan topik dan “adalah matahari bangsa” merupakan penjelasan. Hubungan antara kedua proposisi tersebut merupakan sebuah perbandingan yang terdapat dalam bagian penjelasan. Penjelasan tersebut mengungkapkan kemiripan atau menunjukkan titik kesamaan tertentu. Dalam contoh di atas, bagian penjelasan mengungkapkan kemiripan antara “guru” dan “matahari” sebagai pemberi ‘terang’ dan ‘kehangatan’.

B. Teori Interaksi

Pemunculan konsep metafora yang berbeda dengan konsep Aristoteles diawali oleh Richards. Perbedaan itu terlihat paling tidak dalam dua poin. Pertama, Richards (1936: 90) menyatakan bahwa metafora sesuatu yang istimewa dan hanya digunakan oleh orang-orang berbakat sebagai ornamen retorik. Dengan kata lain, dia menolak pandangan bahwa metafora digunakan secara khusus hanya dalam karya sastra.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- 1.1.1. Gaya bahasa yang digunakan dalam lirik lagu “Closer”
- 1.1.2. Makna yang terkandung dalam lirik lagu “Closer”
- 1.1.3. Unsur metafora yang terkandung dalam lirik lagu “Closer”

Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

- 1.1.4. Mendeskripsikan apa saja gaya bahasa yang digunakan dalam lirik lagu yang berjudul “Closer”.
- 1.1.5. Mengetahui makna yang terkandung dalam lirik lagu yang berjudul “Closer”.
- 1.1.6. Mendeskripsikan unsur metafora yang terkandung dalam lirik lagu yang berjudul “Closer”.
- 1.1.7. Lirik Lagu dan Terjemahan

Mijika ni aru mono
Tsune ni ki o tsuketeinai to
Amari ni chikasugite
Miushinatte shimaisou

Anata ga saikin taiken shita
Shiawase wa ittai nan desu ka
Megumare sugite ite
Omoidase nai kamo
Ima koto ni iru koto
Iki o shiteiru koto
Tada sore dake no koto ga
Kiseki da to kidzuku

Mijika ni aru mono
Tsune ni ki o tsuketeinai to
Amari ni chikasugite
Miushinatte shimaisou
You know the closer you get to something
The tougher it is to see it
And I'll never take it for granted
Let's go

Kau baru-baru saja mengalaminya
Kebahagiaan itu seperti apa?
Mungkin saja telalu diberkahi oleh kebahagiaan
Kau tidak bisa mengingatnya

Sesuatu yang ada saat ini
Sesuatu yang aku hirup
Hal-hal yang seperti itu saja
Sudah merupakan keajaiban, aku menyadari itu

Hal yang ada di dekat kita
Kalau tidak selalu memperhatikannya
Karena terlalu dekat dengan kita
Jadi terasa akan hilang pandangan untuk bisa melihatnya
Kau tahu semakin dekat kau pada sesuatu
Semakin sulit pula itu dilihat
Dan aku tidak pernah menganggapnya hal yang sudah tentu
Ayo maju

1.1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian analisis yang menganalisis metafora dalam lirik lagu Orange karya Michiru. Sumber data penelitian ini adalah lirik lagu Orange karya Michiru. Teori yang digunakan dalam analisis ini adalah teori metafora.

2.1. Analisi Lirik Lagu

Majas metafora yang terdapat dalam lirik lagu “Closer” sebagai berikut :

Bait pertama

Mijika ni aru mono

Tsune ni ki o tsuketeinai to

Amari ni chikasugite

Miushinatte shimaisou

Keterangan : Lirik diatas termasuk majas metafora yang terdapat dalam lagu “Closer” karena menggambarkan sesuatu Momen t Kebahagiaan yang tidak bertahan lama dan susah diingat

Bait Kedua

Anata ga saikin taiken shita

Shiawase wa ittai nan desu ka

Megumare sugite ite

Omoidase nai kamo

Ima koto ni iru koto

Iki o shiteiru koto

Tada sore dake no koto ga

Kiseki da to kidzuku

Keterangan : Lirik diatas termasuk majas metafora yang terdapat dalam lagu “Closer”sesuatu keajaiban yang telat datang tetapi memberi banyak harapan.

Bait ketiga

Mijika ni aru mono

Tsune ni ki o tsuketeinai to

Amari ni chikasugite

Miushinatte shimaisou

You know the closer you get to something

The tougher it is to see it

And I'll never take it for granted

Let's go

Keterangan : Lirik diatas termasuk majas metafora yang terdapat dalam lagu “Closer” suatu harapan yang didekat mata akan hilang bila tidak di perhatikan secara detail dan terus tetap maju kedepan tanpa melihat masa lalu.

2.2. Cara Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu metode pengambilan data, analisis data, dan metode hasil analisis dari data

Daftar Pustaka

(Saifudin)

References

(n.d.). Alm-Arvius, Christina. *Figures of Speech*. (Sweden: Studentlitteratur, Lund, 2003).

(n.d.). Classe, Oliver (Ed.). *Encyclopedia of Literary Translation into English*. (Vol. 2). (London: Fitzroy Dearborn Publishers, 2000).

(n.d.). Danesi, Marcel. *Messages, Signs, and Meanings: A Basic Textbook in Semiotics and Communication Theory* (3rd Ed.) (Toronto: Canadian Scholars' Press Inc., 2004)

(n.d.). Davidson, Donald. “What Metaphors Mean,” *Critical Inquiry* 5(1), 31-47. (Chicago: The University of Chicago Press, 1978).

Saifudin, A. (n.d.). LITE.

(n.d.). <https://www.kazelyrics.com/2018/01/lirikterjemahan-inoue-joe-closer-lebih.html>.